

УДК 338.22
JEL classification: R11: R41: R48

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/33>

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

©Хидирова М. Р., Ташкентский архитектурно-строительный институт,
г. Ташкент, Узбекистан, delfin2009@mail.ru

DEVELOPMENT OF CORPORATE PRODUCTION IN UZBEKISTAN

©*Khidirova M.*, Tashkent Architecture and Civil Engineering Institute,
Tashkent, Uzbekistan, delfin2009@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены основополагающие вопросы формирования и развития корпоративного управления и корпоративного производства, раскрытие категории корпоративного управления, формирование развития корпоративного производства, определения путей эффективного функционирования корпоративного производства. Выделены ряд проблем, решение, которых производит к ускорению процесса перехода к корпоративному производству в Узбекистане. В заключении делается вывод, что корпоративное производство являясь одним из важных современных форм организации производства, является эффективным инструментом стабильного долгосрочного функционирования корпорации.

Abstract. Discusses the fundamental issues of the formation and development of corporate governance and corporate production, the disclosure of the category of corporate governance, the formation of the development of corporate production, and the identification of ways for the effective functioning of corporate production. A number of problems have been identified, the solution of which is to accelerate the transition to corporate production in Uzbekistan. In conclusion, it is concluded that corporate production, being one of the important modern forms of organization of production, is an effective tool for the stable long-term functioning of the corporation.

Ключевые слова: корпоративное управление, корпоративное производство, функции, акционерный капитал, иерархичность, функциональные службы, корпорация, производственная единица, уровень руководства модель, стандарты, ценные бумаги, инвестиционный риск, стоимость акции.

Keywords: corporate governance, corporate production, functions, equity, hierarchy, functional services, corporation, production unit, leadership level model, standards, securities, investment risk, stock price.

Возникновение и развитие корпоративного производства, начало функционирования корпорации относятся к середине XIX в и началу XX в. В этот период корпоративная форма производства распространялась на не многие отрасли. Так как она финансировалась частным акционерным капиталом и выполняла ряд взаимосвязанных функций, для осуществления которых, требовался штат профессионально подготовленных служащих, решающих как административные, так и специальные задачи, контрольные, координационные, технические, учетно-финансовые, сервисные. Управление было централизованным и строилось по иерархической ступенчаты [1].

В начале XX в вошло в лексикон понятие — корпоративное управление. Поэтому, наука о корпоративном управлении стала одним из достижений XX столетия в области теории

менеджмента. Она стала новым направлением в совершенствовании синтеза теории и практики анализа и интуиции функциональных подразделений, и умелое эффективное руководство — менеджмент состава определяет успех корпораций, занятых массовым производством и сбытом [2]. Основной характерной чертой современного этапа развития менеджерского управления является то, что используя принцип иерархичности управления начинался с низших подразделений функциональных отделов (цех, склад, магазин) среднего звена (управление самыми функциональными отделами и их координация). Снижение издержек на единицу продукции за счет увеличения производительности и объема поставок, и их скоординированности, давало конкурентное преимущество [3]. Корпоративное управление становилось важнейшим фактором получения высокой прибыли корпорациями. Критериями успеха были уже не только традиционные показатели соотношения доходов и расходов, но и организационной и управленческой эффективности. В США раньше, чем в других странах определились все классические структурные элементы корпоративного управления — разграничение прав и функций собственников и менеджеров, корпоративное производство.

В тот период в США, Европе и в России развивалась корпорация. Корпорация, его производственные отделы, функциональные службы и в целом структура управления отвечала принципам менеджмента-как новая форма управления производством. И в действительности, эта форма управления отвечала условиям повышения энергоэффективности производства. Корпоративное управление в конце XX столетия стало быстро развиваться в Великобритании. Были приняты ряд законов и подзаконные акты по корпоративному производству, нацеленные в целом на развитие корпоративного управления. Например, в 1992 г комиссией Кэджьюри, публикация первого Кодекса корпоративного управления, в 1999 г публикация. принципов корпоративного управления ОЭСР стала первым международным эталоном в сфере корпоративного управления. В последствии эти документы были использованы и в других странах ЕС. Они были переработаны и дополнены в соответствии с новыми положениями по развитию корпоративного производства, опубликованных в Германии, США, Франции, Нидерландии [3].

В настоящее время в развитых странах уже чётко определены основы системы отношений между корпоративными субъектами, т.е. между менеджерами, директорами, кредиторами, поставщиками, покупателями и государственными структурами. В теории и практике менеджмент выделяются понятие корпоративный менеджмента и корпоративное управление. Эти понятия в литературных источниках у разных авторов, представлены по-разному. Не вдаваясь глубокому анализу сущности тех понятий, так как в публикациях теории менеджмента они изучены довольно таки широко, хотелось бы освятить различие между этими понятиями [4].

Корпоративный менеджмент и корпоративное управление не одно и то же. Под первым понятием подразумевается деятельность менеджеров от правильного и выделяется понятие «Корпоративное производство». В корпоративном производстве стыкуются и корпоративное управление, и корпоративный менеджмент. В корпоративном производстве задействованы все элементы корпоративной эффективности, КП в конечном счёте, зависит от менеджмента в ходе осуществления управленческих функций. Иными словами, менеджмент сосредоточен на механизмах ведения бизнеса. Второе понятие гораздо шире, и оно означает взаимодействие множества функций и субъектов, имеющих отношение к самым различным аспектам корпораций. Корпоративное управление выступает на более высоком уровне руководства корпораций, нежели менеджмент. Соприкосновение функций корпоративного управления и менеджмента особенно важно при разработке стратегии развития корпорации. Корпоративное управление обеспечивает эффективное функционирование комплекса

отношений организационных, экономических, технологических, социальных и др. и осуществление контроля над деятельностью корпораций.

Корпоративное управление также определяет механизмы, с помощью которых формулируются цели корпораций, определяются средства их достижения. Корпоративное производство в развитых странах функционирует в соответствии с установленными моделями корпоративного управления. В развитых странах используется две основные модели корпоративного управления. Англо-американская, которая помимо Великобритании, США действует в Австралии, Индии, Канаде, Исландии, также в ОАР. Германская модель характерна для самой Германии и некоторых других стран Европы, а также для Японии (в отдельных случаях Японскую модель выделяет как самостоятельную) [5].

Одна из особенностей эффективности корпоративного управления — это стоимость ее создания и спроса со стороны корпораций. Корпорации, соблюдающие высокие стандарты корпоративного управления, как правило, получают более широкий доступ к капиталу по сравнению с корпорациями управляемыми другими методами и превосходящей последних в долгосрочном периоде. Например, рынки ценных бумаг на которых действуют жесткие требования к системе корпоративного производства способствуют снижению инвестиционных рисков. Как установлено такие рынки привлекают больше инвесторов, готовых предоставить капитал по разумной цене, и оказывающихся более эффективнее, сводя вместе владельцев капиталов и предпринимателей и испытывающих потребность в внешних финансовых ресурсах. Эффективно управляемое корпоративное производство вносит гораздо значительный вклад в развитие национальной экономики и общества в целом. Корпоративное производство более устойчиво, с финансовой точки зрения, обеспечивает создание большой стоимости для акционеров. Практика корпоративного производства как фактор выхода на рынок капиталов, определяет успех или неудачу, обеспечивает акционерам приемлемый уровень доходности вложений [6].

Следует отметить, что корпорации функционирующие со стандартами корпоративного производства могут добиться также утешения стоимости внешних финансовых ресурсов, используемых ими в своей деятельности, снижения стоимости капитала в целом. Такая закономерность особенно характерна для стран, где корпорация стремится к росту капитализации. Такая ситуация обеспечивает уровень корпоративного производства и, следовательно, может дать быстрый и значительный эффект, а главное уменьшение стоимости корпорации. Вместе с этим, необходимо отметить что организация эффективного корпоративного производства влечет за собой определенные издержки. К таким издержкам можно отнести затраты на привлечение специалистов транзакционные затраты и расходы с раскрытием дополнительной информации. Поэтому, в крупных корпорациях внедрение системы корпоративного производства обычно происходит гораздо быстрее чем в малых и средних, поскольку первые располагают для этого необходимыми финансовыми, материальными, кадровыми и информационными ресурсами. Корпоративное управление может содействовать достижению корпорациями высоких результатов и повышению эффективности [7].

На основе улучшения качества управления система подотчетности становится более четкой, улучшается контроль за работой менеджеров. Кроме того, совершенствуется процесс принятия решений советом директоров благодаря получению достоверной и современной информации и повышению финансовой прозрачности. Эффективное корпоративное управление создает благоприятные условия для планирования долгосрочного развития корпорации. Корпоративное производство представляет собой систему взаимоотношений между руководством корпорации, ее советом директоров, акционерами и другими

заинтересованными лицами. Эффективное корпоративное производство, прежде всего, направлено на защиту акционеров, которые, в конечном счете, обязывает орган управления действовать, в интересах корпоративного производства и его собственников, с учетом приоритетных направлений его деятельности, утверждение стратегии [7]. Корпоративное производство также оказывает влияние на сферы общественных и экономических отношений, и оно помогает обеспечить должный уровень доверия, необходимый для нормального функционирования рыночной экономики в масштабе страны. Поэтому, переход к корпоративному производству задача не одного дня, здесь необходимо проводить анализ экономических показателей до и после перехода к корпоративному производству. По всей вероятности, на эту работу необходимо привлечь экспертов, аудиторов и психологов обеспечив дельнейший уровень доверия, что очень важно для дальнейшего повышения эффективности корпоративного производства [1].

В настоящее время переход к корпоративному производству находится в стадии формирования. Для развития корпоративного управления и корпоративного производства осуществляется много работ. Однако развитие корпоративного управления активировалось в последние три года. Этому способствовал, прежде всего, период принятия экономической программы. На основании стратегии действий на 2017-2021 гг социально-экономического развития Узбекистана предложенной руководителем государства Ш. Мирзиёевым принято Постановление Республики по дальнейшему развитию корпоративного управления, создан научно-учебный центр корпоративного управления, разработан кодекс корпоративного управления. Известно, что Узбекистан остаётся главным поставщиком хлопкового волокна среди стран СНГ. Для возделывания и выращивания хлопка-сырца необходимы машины и механизмы [7].

По специальному Указу Президента страны по развитию сельхозмашиностроения было организовано АО, в составе, которого будет функционировать Ташкентский завод сельскохозяйственного машиностроения — этот завод будет выпускать машины агрегаты и другие продукции сельскохозяйственного назначения. В своем научном исследовании предпринята попытка и даны рекомендации по переходу этого предприятия на корпоративное производство [8-10]. Надо отметить, что внедрение корпоративного метода управления сложный процесс. Для активизации этого процесса необходимо изучать ряд противоречий решение, которых может ускорить процесс перехода к корпоративному производству. К таким противоречиям можно отнести следующее:

1. Противоречия между формированием рыночных отношений на основе соответствующих экономических механизмов регулирования хозяйственной деятельности. (Монополизм, банковские проценты, рост цен и др).
2. Противоречие между экономическими реформами и либерализацией экономики. Отсутствие закона защиты прав производителя.
3. Противоречие между государственным регулированием экономики и либерализации внешне экономической деятельности.
4. Противоречие между экономическими реформами и пассивностью производителей реализации реформ, переход к новым методам управления.
5. Противоречие между нежеланием использования переходного опыта и перехода к корпоративному производству.
6. Противоречие между уровнем корпоративного управления и недостаточной степени знаний и навыков менеджмента.

В настоящее время перед производителями Узбекистана стоит ряд проблем, решение, которых приводит к ускорению процесса перехода к корпоративному производству. К ним относятся следующее:

1. Низкая степень инвестиционных и оборотных средств.
2. Слабость внутреннего спроса.
3. Изношенность основных фондов и завершенность срока службы.
4. Низкая конкретность особенностей. (Низкое качество производительности, фондаёмкость, отставание в технике, в техническом развитии).
5. Низкая степень обрабатывающих отраслей в экспорте продукции.
6. Импортозамещаемость внутреннего рынка.
7. Эффективность механизмов инноваций.
8. Отсутствие долговременной стабильной стратегии развития.

Таким образом, корпоративное производство, являясь одним из важных современных форм организации производства, является эффективным инструментом стабильного долгосрочного функционирования корпорации.

Список литературы:

1. Аминова А. А. Тенденция влияния процесса концентрации капитала на рост стоимости компании в системе корпоративного управления // Наука сегодня: проблемы и перспективы развития. 2018. С. 78.
2. Хонкелдиева Г. Ш., Мамажонов Ж. Современная корпорация: структура интересов основных корпоративных групп и проблема оценки эффективности собственника // Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования. 2018. С. 82.
3. Ахунова О., Мамажонов Ж. Особенности развития корпоративных отношений в современном Узбекистане // Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования. 2018. С. 63-65.
4. Тешабаева О., Тухтасинова О. Некоторые вопросы развития корпоративных структур в Республике Узбекистан // Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия. 2018. С. 227-230.
5. Ханкелдиева Г. Ш., Тешабаева О., Дадажонов И. М. Решение проблем социальной инфраструктуры-как фактор управления инновационным развитием региона // Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия. 2018. С. 207-210.
6. Тешабаева О., Абдусаттаров А. Теоретические основы управления социальной инфраструктурой Республики Узбекистан // Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия. 2018. С. 195-198.
7. Хонкелдиева Г. Ш., Мамажонов Ж. Финансовые механизмы корпоративного управления // Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия. 2018. С. 192-195.
8. Valijonov A. The Development of Corporate Governance in Joint-Stock Companies of Uzbekistan. 2015.
9. Ashurov Z. Improvement of Corporate Governance System in Conditions of Economy Modernization of Uzbekistan // The 3rd International Conference on "Economy Modernization: New Challenges and Innovative Practice. 2015. <https://ssrn.com/abstract=2718468>
10. Mahamasiddiq A. et al. Establishing Stock Market Attractiveness and Investment Infrastructure in Uzbekistan through Effective Implementation of Corporate Governance Mechanisms // International Journal of Innovation and Economic Development. 2018. V. 4. №1. P. 19-28. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.43.1009>

References:

1. Aminova, A. A. (2018). Tendentsiya vliyaniya protsessa kontsentratsii kapitala na rost stoimosti kompanii v sisteme korporativnogo upravleniya. *Nauka segodnya: problemy i perspektivy razvitiya*, 78.
2. Khonkeldieva, G. Sh., & Mamazhonov, Zh. (2018). Sovremennaya korporatsiya: struktura interesov osnovnykh korporativnykh grupp i problema otsenki effektivnosti sobstvennika. *Nauka segodnya: fundamental'nye i prikladnye issledova*, 82.
3. Akhunova, O., & Mamazhonov, Zh. (2018). Osobennosti razvitiya korporativnykh otnoshenii v sovremennom Uzbekistane. In *Nauka segodnya: fundamental'nye i prikladnye issledovaniya*, 63-65.
4. Teshabaeva, O., & Tukhtasinova, O. (2018). . Nekotorye voprosy razvitiya korporativnykh struktur v Respublike Uzbekistan. In *Prioritety mirovoi nauki: eksperiment i nauchnaya diskussiya*, 227-230.
5. Khankeldieva, G. Sh., Teshabaeva, O., & Dadazhonov, I. M. (2018). Reshenie problem sotsial'noi infrastruktury-kak faktor upravleniya innovatsionnym razvitiem regiona. In *Prioritety mirovoi nauki: eksperiment i nauchnaya diskussiya*, 207-210.
6. Teshabaeva, O., & Abdusattarov, A. (2018). Teoreticheskie osnovy upravleniya sotsial'noi infrastrukturoi Respubliki Uzbekistan. In *Prioritety mirovoi nauki: eksperiment i nauchnaya diskussiya*, 195-198.
7. Khonkeldieva, G. Sh., & Mamazhonov, Zh. (2018). Finansovye mekhanizmy korporativnogo upravleniya. In *Prioritety mirovoi nauki: eksperiment i nauchnaya diskussiya*, 192-195.
8. Valijonov, A. K. M. A. L. J. O. N. (2015). The Development of Corporate Governance in Joint-Stock Companies of Uzbekistan.
9. Ashurov, Z. (2015, November). Improvement of Corporate Governance System in Conditions of Economy Modernization of Uzbekistan. In *The 3rd International Conference on "Economy Modernization: New Challenges and Innovative Practice"*. <https://ssrn.com/abstract=2718468>
10. Mahamasiddiq, A. (2018). Establishing Stock Market Attractiveness and Investment Infrastructure in Uzbekistan through Effective Implementation of Corporate Governance Mechanisms. *International Journal of Innovation and Economic Development*, 4(1), 19-28. <https://doi.org/10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.43.1009>

*Работа поступила
в редакцию 14.10.2019 г.*

*Принята к публикации
19.10.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Хидирова М. Р. Развитие корпоративного производства в Узбекистане // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №11. С. 284-289. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/33>

Cite as (APA):

Khidirova, M. (2019). Development of Corporate Production in Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 5(11), 284-289. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/48/33> (in Russian).